

1. **NUTQNING SOFLIGINI BUZUVCHI OMILLAR VA ULARNI
BARTARAF ETISH USULLARI**

2. **Tillaboyeva Gulruh Sohibbek qizi**

Farg'ona davlat universiteti, Sirtqi bo'lim

Ijtimooiy gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nutqning kommunikativ sifatlari, nutqning sofligi, nutq sofligini buzuvchi omillar, fonetik-orfoepik xatoliklar, dialektizmlar, varvarizmlar, jargonlar, parazit so'zlar, vulgarizmlar, konselyarizmlar, adabiy til me'yorlari, o'qituvchi-padagoglar nutqiga qo'yiluvchi talablar, „Davlat tilida ish yuritish to'g'risida” gi qonun, „Davlat tili to'g'risida” gi qonun, nutqning sofligini buzuvchi omillarni bartaraf etish va bu sohada olib borilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida so'z boradi.*

Kalit So'zlar: *Nutqning kommunikativ sifatlari, nutqning sofligi, dialektizmlar, varvarizmlar, jargonlar, vulgarizmlar, parazit so'zlar, konselyarizmlar, sinonimlar, „Davlat tili to'g'risida” gi qonun, badiiy asarlar, adabiyot, adabiy nutq, milliy til.*

Abstrakt: *In this article, communicative qualities of speech, purity of speech, factors that destroy the purity of speech, phonetic-orphoepic errors, dialectisms, barbarisms, slangs, parasitic words, vulgarisms, conciliarisms, standards of literary language, requirements for the speech of teachers and pedagogues, „Law on conducting business in the state language”, „Law on the state language”, a word about the elimination of factors that violate the purity of speech and the measures taken in this area goes.*

Keywords: *Communicative qualities of speech, purity of speech, dialectisms, barbarism, slangs, vulgarisms, parasitic words, conciliarisms, synonyms, „Law on the state language”, works of art, literature, literary discourse, national language.*

Inson zoti biz yashayotgan sayyoradagi yagona ongli mavjudot hisoblanadi. Uning boshqa jonzodlardan farqi soʻzlay olishida va odob-axloq doirasida oʻzini tuta bilishidadir. Gapirganda ham soʻzlarni oʻz oʻrnida ishlata bilishi, tinglovchining holatiga, nutq sharoitiga eʼtibor berishi lozim. Nutqning kommunikativ qoidalariga amal qilish faqatgina davlat idoralarida, diplomatik aloqalarda kerak deb oʻylash bizning eng birinchi xatomiz sanaladi. Oʻz tilimizga nisbatan hurmat-eʼtibor koʻrsatishimiz, uning jozibasini, mazmun-mohiyatini anglashimiz uchun qilinishi kerak boʻlgan birinchi vazifa til imkoniyatlaridan toʻgʻri foydalanishdir.

Nutqning asosiy talablaridan biri uning sof boʻlishidadir. Nutqning sofliqi deyilganda, adabiy til meʼyorlariga amal qilingan ifoda tushuniladi. Baʼzida uchrab turuvchi til uchun begona boʻlgan unsurlar, axloq normalariga toʻgʻri kelmaydigan soʻzlar nutqning sofligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bunday soʻzlarni ishlatilish usuliga koʻra bir necha guruhlarga ajratamiz:

1. Gaplarda soʻz va qoʻshimchalarning notoʻgʻri qoʻllanilishi;
2. Shevaga oid soʻz va iboralarning, soʻz birikmalarining ishlatilishi;
3. Varvarizm – oʻrinsiz qoʻllangan chet soʻz va soʻz birikmalari;
4. Jargonlar;
5. Vulgarizmlar;
6. Parazit soʻzlar;
7. Kanselyarizmlar

Madaniy nutq qoidalarini, tilnin sofliyini buzuvchi nomeʼyoriy unsurlarning birinchisi fonetik-orfoepik jihatdan soʻz va qoʻshimchalarning notoʻgʻri ishlatilishidir. Tomni usti, kiyimlarim uyga turibdi kabi. Aslida tomning usti,

kiyimlarim uyda turibdi shaklida bo`lishi kerak. Bir qaraganda bir-biriga o`xshash ko`rinadigan bu qo`shimchalarning imlosi tubdan farq qiladi. Bundan tashqari sinonim bo`lgan so`zlarning o`rin almashinishi ham nutqning mazmuniga putur yetkazadi. Masalan yuz so`zini olaylik. Uning bet, aft, bashara, turq, oraz, uzor, jamol, chehra singari ma`nodoshlari bor. Bu so`zlar turli hissiy-emotsional bo`yoqdor so`zlar hisoblanadi va har birining qo`llanish usuli bor. Jumladan, jamol, chehra so`zlari ijobiy, turq, bashara, aft so`zlari salbiy, oraz, uzor so`zlari tarixiy, yuz, bet so`zlari esa dominanta, ya`ni, barcha shaklda qo`llana oladi. Ularning o`rni almasha, gap ma`nosida ham g`alislik paydo bo`ladi. Masalan jamoling qurisin, basharandagi dona xoling o`zingga juda yarashadi kabi gap ma`nosi o`zgaradi.

Nutqning sofligini buzuvchi ikkinchi omil – bu dialektizmlar, ya`ni shevaga oid so`zlar hisoblanadi. Biz uyda, ko`cha-ko`yda, yoki qarindosh va do`stlar orasidagi suhbatlarda shevadan foydalansak bo`ladi, lekin ta`lim- tarbiya ishlarida, rasmiy tadbirlarda, ish va o`qish jarayonlarida shevaga oid so`z va unsurlarning ishlatilishi nutqimizning sofligiga ta`sir ko`rsatadi. Ayniqsa o`qituvchi-pedagoglar, davlat organlari ishchilaridan adabiy tilda so`zlashish talab etiladi.

Varvarizmlar – chet so`zlar, adabiy tilimiz uchun begona bo`lgan so`zlarni ishlatish ham nutqning sofligiga putur yetkazadi. O`rinsiz ishlatiladigan bu so`zlar boshqa tillarga mansub bo`lib, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, migratsiya, tijorat va boshqa yo`llar orqali nutqimizga kirib kelmoqda. Masalan ok, okey, malades, obshi, pajalista, vabshe singari so`zlar o`zbek adabiy tili uchun xos bo`lmagan so`zlardir.

Jargonlar. Ayrim kasb egalari yoki guruhlarning o`zlari o`ylab topgan „tili“ bo`lib, faqatular uchun tushunarli bo`lgan terminlar jargonlar deyiladi. Jargonlar ma`lum guruhga mansub kishilar o`rtasidagi sun`iy til hisoblanadi. Masalan pul so`zi o`g`rilar tilida mullajiring, aqcha qassoblar tilida soqqa tarzida ishlatiladi. Biz badiiy asarlarda bunday so`zlarga ko`p marotaba duch kelganmiz. Bunday so`zlarni qo`llash orqali yozuvchi qahramonlar va ularning atrofidagi muhitni

haqqoniy tarzda tasvirlab beradi.

Nutqning sofligini buzuvchi omillardan yana biri vulgarizmlar hisoblanadi. Vulgarizm soʻzi lotinchadan olingan boʻlib, dagʻal, qoʻpol degan maʼnoni bildiradi. Vulgarizmlarga adabiy tilga xos boʻlmagan qoʻpol soʻzlar, soʻkish, qargʻish, haqorat soʻzlar kiradi. Bu soʻzlarni ishlatish nafaqat odob-axloq qoidalariga balki qonun-qoidalarga ham ziddir.

Insonlar nutqida uchrovchi ortiqcha takrorlar, pauzalar, duduqlanishlar ham nutqning sofligiga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Ular gapirayotgan gapimizni saviyasiz va mantiqsiz qilib qoʻyadi. Bunday nutq tinglovchini zeriktiradi, matnning mazmuniga putur yetkazadi. Xoʻp, mayli, haligi, anovi, masalan, aytgancha, menimcha, uni-buni, nimaydi, ehh, uhh, uff, balki singari soʻzlar insonlar nutqida koʻp takrorlanaversa, bu holat ham nutqning sifatiga taʼsir oʻtkazmay qoʻymaydi. Buning oldini olish uchun koʻproq kitob mutolaa qilish, adabiy soʻzlashuv ustida mashq qilish tavsiya etiladi.

Konselyarizmlar – rasmiy nutqlarda, yozishmalarda ishlatiladigan soʻz va soʻz birikmalari hisoblanadi. Ularni ishlatish ham nutqning sofligiga putur yetkazadi.

Nutqimizni adabiy til meʼyorlariga rivoya qilish, soʻzlarning yangi maʼnolaridan foydalanish, badiiy-uslubiy jihatdan boyitish orqali taʼsirchan qilishimiz mumkin. Buning uchun koʻproq badiiy asarlar oʻqish, soʻzlarning imlosiga, izohiga ahamiyat qaratish lozim. Bugungi kunda nutqning sofligini buzuvchi omillarni bartaraf etish yuzasidan bir qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, oʻzbek va jahon adabiyotidagi asarlar nashrlari koʻpaytirildi. „Davlat tilida ish yuritish asoslari“ qoʻllanmasi ishlab chiqildi. „Oʻzbekiston Respublikasi Davlat tili toʻgʻrisida“ gi qonunning ijrosi taʼminlandi.

Tilning sofligini saqlash va uni buzuvchi unsurlarning oldini olish uchun yana qator vazifalarni bajarish kerak deb hisoblayman. Jumladan:

- Chet el asarlarini, kinofilmlarini, multfilmlarini oʻzbek tiliga tarjima qilayotganda, tilimiz uchun tushunarsiz va mentalitetimizga toʻgʻri kelmaydigan soʻzlarni tilimizdagi ijobiyvariantiga almashtirishni nazoratga olish;

- Jahon ilmiy asarlari va ensiklopediyalaridagi qiyin soʻz va terminlarning tilimizdagi muqobil variantini ishlab chiqish;

- Maktab va universitetlarda imlo lugʻati va izohli lugʻatlar asosida yangi darslar tashkil qilish;

- Maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyalanuvchilari va boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun adabiy til meʼyorlarini oson tushuntirib beruvchi koʻrgazmali darsliklar va multfilmlar yaratish;

- Adabiy til meʼyorlari va nutqning sofligini oʻrgatuvchi turli darslik, qoʻllanma va videolavhalar tanlovlarini muntazam oʻtkazib turish.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, adabiy til meʼyorlariga amal qilish, milliy til va nutqimizni boyitish, oʻzbek tilining jozibasini ochib berish va tilimizning sofligiga putur yetkazuvchi omillarni bartaraf etish uchun kurashish shu tilda soʻzlashayotgan barcha insonning burchidir. Navoiy, Koshgʻariy, Yusuf Xos Hojib, Bobur, Furqat-u Mashrablardan meros boʻlib kelayotgan ona tilimizning soʻz zaxirasi juda ulkan. Faqat uni oʻqib-oʻrganish va boshqalarga oʻrgatish lozim.

3.

4. **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:**

5.

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QOʻLLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.

4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).

qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI